

AXA VALORICĂ A CADRULUI DIDACTIC - PRECONDIȚIE A PERFORMANȚEI PROFESIONALE

Silvia BRANIȘTE

profesoară de limba engleză de afaceri, grad didactic superior
IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
0000-0003-2231-6930

The scientific community expands the meaning of the concept of performance, shaping its axiological connotation. In this article, the author summarizes the results of the researches in this field, highlights the differences and interferences of the concepts of professional competence and professional performance, emphasizing the correlation between professional performance and the value axis of the teaching staff. The concepts of responsibility, professional autonomy, resilience etc. are addressed; the factors that condition performance are brought to the fore; the importance of the complex approach to human resources in the educational field is emphasized in order to ensure the performance and competitiveness of the teaching staff.

The author concludes that the professional attitude is the “way of capitalizing” the professional competence. Attitude, conditioned by values, directs behaviour towards performance, being an indicator of the efficiency of the educational process.

Key words: *professional competence, professional performance, attitudes, values, responsibility, autonomy.*

Evoluția Managementului Resurselor Umane (MRU) de la începutul sec. XX până în prezent a înregistrat schimbări radicale în abordări. Astfel, de la activitățile pur tehnico-organizatorice din faza empirică, ajungem în sec. XXI la o viziune integratoare despre om, cu accent pe complexitatea resursei umane, la un MRU bazat pe *competențe*, pe personalizarea omului cu accent pe latura valorică. În opinia lui S. Stanciu, *resursele umane* reprezintă „acele *valori* ale organizației, care îndeplinesc criteriile, în virtutea cărora pot fi considerate sursa principală ce

asigură performanța și competitivitatea acesteia.” [17]. Performanța e influențată de o multitudine de factori căror li se cuvine atenție corespunzătoare.

Menționăm teoria *auto-determinării*, dezvoltată de Edward Deci și Richard Ryan. Potrivit acestei teorii, performanța e posibilă atunci când persoana se implică activ și investește în propria dezvoltare, iar *starea de bine* va rezulta satisfacerii a trei nevoi de bază: nevoia de *competență, de relaționare și de autonomie* [22].

Sursele bibliografice consultate ne oferă numeroase definiții ale *autonomiei*. Filosofia și psihologia definesc termenul autonomie în relație cu noțiuni precum: „libertate, alegere, decizie, independență, condiționare, intenționalitate, cauză, motivație, determinare, raționalitate, responsabilitate, control, voință, consistență, agent, scop, identitate, sine” [9, pp. 31–39]

O semnificație a conceptului, cu care suntem în unison, este formulată de pedagogul S. Cristea. Cercetătorul afirmă că autonomia și responsabilitatea în educație constituie „un concept operațional derivat din conceptele pedagogice fundamentale care definesc normativitatea și finalitățile sistemului și ale procesului de învățământ”. În opinia cercetătorului semnificația ar fi cea de „definire a idealului educației românești– personalitatea *autonomă* și inovatoare – *responsabilizată* pe termen lung, global, social și psihologic” [5]. Referindu-ne la cele opt niveluri de referință, cuprinse în Cadrul European al Calificărilor, definite prin rezultate ale învățării, *responsabilitatea și autonomia* sunt descrise ca fiind „capacitatea de a aplica în mod autonom și responsabil cunoștințele și aptitudinile”.

În contextul domeniului vizat în articol, abordăm noțiunea de *autonomie profesională* a cadrului didactic ca fiind *competența și libertatea de a-și autogestiona propria activitate în plan psihologic, moral, social și profesional, de a înțelege prin prisma valorilor proprii, opțiunile și consecințele deciziilor profesionale, de a acționa independent și responsabil în baza unui sistem de cunoștințe, convingeri și atitudini bine conturate și interiorizate*.

În acest context, se profilează importanța abordării a două concepte (competență și performanță), având tangențe esențiale cu procesul de inserție profesională a cadrelor didactice debutante, corelând/

influențându-se/condiționându-se reciproc, fiind catalizatori ai eficienței și eficacității procesului de inserție profesională a cadrelor didactice debutante, în particular, și a procesului educațional, în general.

Competențele profesionale sunt o necesitate categorică și necondiționată, enunțată de cercetările în domeniu, iar dezvoltarea acestora devine iminentă în optica evoluției managementului educațional, înregistrată pe parcursul anilor, or practica educațională confirmă impactul competenței profesionale a cadrelor didactice asupra calității procesului educațional.

În continuare, se reliefează necesitatea de a explica interconexiunile dintre competență și performanță. Există opinii încetățenite, care rezumă competența la însumarea cunoștințelor, aptitudinilor și deprinderilor (abilităților). Conform descriptorilor de definire a nivelurilor Cadrelor European al Calificărilor, competențele sunt descrise ca fiind *cognitive* (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau *practice* (implică dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente).

Altă categorie de cercetători tratează *atitudinile și valorile* ca componente ale competenței:

- capacitatea dovedită de a selecta, combina și utiliza adecvat cunoștințe, abilități și alte achiziții constând în *valori și atitudini*, pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare, precum și pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiții de eficacitate și eficiență. [15].

- capacitatea/abilitatea complexă de realizare a obiectivelor, prin stabilirea conexiunii celor trei elemente definitorii ale comportamentului a ști, a ști să faci ,a ști să fii, presupunând o bună cunoaștere, abilități, *motivație și atitudine pozitivă* față de sfera de activitate [13, p.14].

- structuri complexe cu valoare operațională, instrumentală așezate între cunoștințe, *atitudini* și abilități și au următoarele caracteristici: asigură realizarea rolurilor și a responsabilităților asumate; corelează *cu performanța* în activitate; pot fi măsurate pe baza unor standarde de performanță; pot fi dezvoltate prin învățare; [16 pp. 204-205].

În opinia cercetătoarei F. Voiculescu, atitudinile sunt parte a competenței [apud 10]. O atitudine are semnificație numai în relație cu

unele valori, afirmă S. Bogdarus. [apud 3, pp. 299-300] „Sistemul *atitudini* – *valori* este specific fiecărui individ, care, odată fixat, acționează aproape automat”, opinează R. Linton [apud 19, p.290].

I. Gîncu e de părerea că omul este „o ființă care se raportează atitudinal la lumea din jurul său, având un sistem de ghidare a acțiunilor sale individuale și sociale”. Cercetătoarea rezumă concluziile mai multor studii și conturează următoarea idee: „atitudinile nu se manifestă în comportament în sine, ci în funcție de valoarea lor morală. Când atitudinile intră în contact cu legile societății, atitudinile interiorizate, stabile și valorizatoare *devin valori*.” [10, p.93].

Interpretând aceste abordări, resimțim prezența dimensiunii atitudinale/valorice. Deci, *atitudinea* este „reacția constantă la diferite situații, care determină conduita preferențială a unei persoane, iar *atitudinea profesională* este maniera de valorificare a competenței profesionale”. Atitudinea se exteriorizează în comportamente, care se pot manifesta fie prin *conștiinciozitate, implicare, responsabilitate*, fie prin *superficialitate, indiferență* etc. Valorile sunt acele constante care vor condiționa competența [10, p.95]. Astfel, I. Gîncu concluzionează că „*dimensiunea integratoare* a competenței profesionale se datorează *suportului valoric*, se întemeiază pe *dimensiunea axiologică a umanului* și funcționează eficient datorită acestei dimensiuni.” [10, p.95]

Așadar, conturăm conotația axiologică a competenței, valorile fiind expresia esenței umane, care ghidează și explică comportamentul individual, profesional și instituțional. Valorile devin cel mai important criteriu de inserție psiho-socio-profesională. Altfel spus, axa valorică a cadrului didactic implicit condiționează performanța cadrelor didactice.

Competența profesională didactică e definită ca:

- ansamblu de capacități *cognitive, afective, motivaționale și manageriale*, care interacționează cu trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calitățile necesare efectuării unei prestații didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate, de către marea majoritate a elevilor, iar performanțele obținute să se situeze aproape de nivelul maxim al potențialului intelectual al fiecăruia. [14, p.78].

- „standard profesional *minim* la care trebuie să se ridice o persoană în exercitarea principalelor sarcini de lucru ale profesiei didactice, astfel

încât societatea să fie protejată de riscul profesării acestei meserii de către oameni insuficient pregătiți”, consideră Diaconu M. [apud 11, p. 27]

La momentul actual, sistemul competențelor necesar realizării profesiei didactice este reflectat în mai multe documente reglatorii, doar că nu există o clasificare unanim acceptată.

Astfel, S. Cristea evidențiază patru tipuri de competențe generale ale cadrului didactic: competența *politică*; competența *psihologică*; competența *științifică*; competența *socială* [6].

Competența profesională a cadrului didactic include: competența *epistemologică* (de specialitate, psihopedagogică și cultura generală), competența *managerială*, competența *comunicativă*, competența *de investigare* [2].

Cadrul European al Calificărilor clasifică *sistemul de competențe*, cu accent pe *responsabilitate și autonomie*, enunțând: *competențe cognitive*, *competențe funcționale*, *competențe personale*, *competențe etice*.

Conform *dimensiunii europene* a formării cadrelor didactice, se urmărește formarea următoarelor competențe, care sunt premise ale integrării socio-profesionale de succes: *competența tehnică*, *comportament economic*, *îndemnarea administrativă*, *acțiune politică*, *cultură spirituală*, *competențe lingvistice*, *competențe științifice* [apud 12].

Cercetătoarea C. M. Chișiu accentuează dimensiunea umană pronunțată a profesiei didactice, invocând conștiința profesională cu accent pe „*atitudini, valori, etos, moralitate, integritate, onestitate*.” Referindu-se la profesionalizarea activității didactice, cercetătoarea consideră că aceasta nu se reduce la formarea competențelor, descrise de standardele profesionale, ci reclamă „o redefinire radicală a naturii competențelor care se află la baza unor practici pedagogice eficiente.” [4].

În lucrările savanților autohtoni, precum și ale celor din România, sunt tratate diverse aspecte ale performanței. Dragu N. cumulează rezultatele cercetărilor în domeniul vizat, incorporându-le într-un sistem conceptual-metodologic și praxiologic [7, p. 12].

Documentarea bibliografică pe acest segment demonstrează că conceptul de performanță, în evoluția sa, a fost definit din diverse accepțiuni: *în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor*, *în funcție de eficiență și eficacitate*; *în funcție de creare de valori*.

Revenim la ideea lansată la începutul articolului, care susține că, anume *atitudinea* condiționată de *valori*, orientează comportamentul spre *performanță*.

Insistăm asupra importanței teoriei trebuințelor lansată de Murray care dezvoltă conceptul *nevoii de performanță* [apud 1, p. 125]. Aceasta amplifică *ambiția* în sensul bun al cuvântului, *insistența*, *perseverența* și *efortul*.

Bandura A. lansează conceptul *autoeficienței percepute*, care se referă la convingerea unei persoane în capacitățile sale de a-și mobiliza resursele cognitive și motivaționale necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor [20, p. 209]. Astfel, autoeficiența percepută poate fi definită ca o anticipare încrezută a rezultatelor pozitive în activitatea desfășurată.

Alt concept care merită a fi remarcat este *stima de sine* – încrederea în capacitatea de a gândi și de a face față provocărilor de bază ale vieții [21]. Leca R., psiholog român, analizează teoriile moderne și enunță caracterul multidimensional al *stimei de sine* [23]. Psihologul afirmă că o stimă de sine înaltă este alcătuită dintr-un „nivel înalt al valorii de sine, dar și al competenței”. *Sentimentul auto-valorizării pozitive* generează optimism, auto-acceptare și acceptare din partea celorlalți, ca rezultat, condiționează performanța.

Dragu afirmă că abordarea conceptului de competență în zona de profesionalizare didactică și managerială devine una „*sintetică, deschis vocațională și, în mare măsură, educabilă.*” [8, p. 29]. Cu alte cuvinte, inițierea în profesia didactică a fost înțeleasă ca fiind legată de un ansamblu de competențe inițiale, care urmează să se dezvolte pe măsură ce profesorul dobândește experiență. Între timp, cadrul didactic înregistrează un nivel superior al competenței pedagogice, ceea ce presupune că profesorul devine *autonom, responsabil, inovativ, creativ*. Astfel, cadrul didactic se dezvoltă prin antrenare, ținând spre niveluri superioare ale competenței, altfel spus, spre performanță.

Literatura de specialitate românească, în persoana lui S. Marcus argumentează opinia potrivit căreia competența reprezintă „*posibilul comportamental*”, în timp ce performanța dezvăluie „*realul comportamental*” [apud 18, p. 113]. Unii autori, pe lângă cunoștințe, aptitudini și deprinderi, circumscriu atitudinile în formula competenței, alții susțin că anume atitu-

dinile fac distincție între competență și performanță. Extrapolând diverse definiții, sesizăm că performanța pretinde la un cadru axiologic pronunțat, cu accent pe *responsabilitate, autonomie, inteligență, motivație etc.*

Afirmațiile teoretice emise tind spre ideea că, atât competența, cât și performanța sunt indicatori valorici semnificativi ai procesului educațional. Competența garantează un grad satisfăcător de performanță, iar performanța presupune trepte avansate ale competenței. *Autonomia axiologică va contribui la înregistrarea satisfacției, echilibrului emoțional, stării de bine și a performanței individuale și instituționale.*

Referințe bibliografice:

1. BAR-ON, R. (2011)-Manual de inteligență emoțională. București: Curtea Veche, 504 p.
2. BOTGROS, I., FRANȚUZAN, L. (2010) - Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar. În: Revista „Univers Pedagogic”, IȘE, nr. 4, pp. 38-44.
3. CHELCEA, S. (2008) - Psihosociologie: Teorie, cercetări, aplicații. Iași: Polirom, 420 p.
4. CHIȘIU, C. M. (2009)-Mentoratul – concepție, metode și impact asupra carierei didactice: rezumatul tz. de doct. în științe ale educației. București, 53 p.
5. CRISTEA, S. (2021) - Autonomie și responsabilitate în educație. În: Didactica Pro. Chișinău, nr 3, pp. 53 -56.
6. CRISTEA, S. (2003) - Fundamentele Științelor Educației. Teoria generală a educației. Chișinău-București: Grupul Editorial Litera Internațional, 240 p.
7. DRAGU, N. (2015) - Valorile performanței în pedagogia universitară. Chișinău: CEP USM, 246 p.
8. DRAGU, N. (2016) - Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor: tz. de doct. în științe pedagogice. Chișinău, 145 p.
9. FAICIUC, L. (2004) - Comportamentul autonom: fantoma de la operă. În: Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”. Cluj-Napoca: Series Humanistica, vol. II, pp. 31–39.

10. GÎNCU, I. (2015) - Orientările valorice în formarea profesională: tz. de doct. în pedagogie. Chișinău, 184 p.
11. GLIGA, L. (2002) - Standarde profesionale pentru profesia didactică, București, 200 p.
12. GLOBU, N. (2010) - Dimensiunile competenței profesionale a învățătorului. În: Materialele Conferinței științifice internaționale a UST „Probleme actuale ale științelor filologice, psihologice, pedagogice și social politice”. Chișinău, p. 98-101.
13. GUȚU, VI., MURARU, E., DANDARA, O. (2003) - Proiectarea standardelor de formare profesională în învățământul universitar. Chișinău, 86 p.
14. JINGA, I., ISTRATE, E. (2006) - Manual de pedagogie. Ediția a II-a, București: All Educational, 567 p.
15. POTOLEA, D., NEACȘU, I. (2008) - Pregătirea psihopedagogică. Iași: Polirom, 430 p.
16. SILISTRARU, N., CALMAȚCHI, L. (2011) - Curriculum și competențe. În: Materialele Conferinței Internaționale „Tendințe actuale în științele educației”. Suceava: Universitatea „Ștefan cel Mare”, pp. 202-206.
17. STANCIU, S. et al. (2001) - Managementul resurselor umane. București: Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 338 p.
18. STROE, M. (1999) - Competența didactică. București: Editura AII, 173 p.
19. ZLATE, M. (2009) - Fundamentele psihologiei. Iași: Polirom, 334p.
20. BANDURA, A. (1986) - Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc, 339 p.
21. BRANDEN, N. (1992)-The Power of Self Esteem. Florida: Health Communications Inc.,
22. RYAN, R. M., DECI E. L. (2017) - Self-Determination Theory. Guilford Publications, 740 p.
23. <https://ultrapsihologie.ro/2015/02/11/stima-de-sine-defnirea-si-ti-pologie/> [citat 10.10.2022].